

OTEA

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

DICIEMBRE 2021

Emisiones adelantadas de gases de efecto invernadero en España 2021

RESUMEN

Tras la caída histórica de las emisiones en 2020 a consecuencia de la crisis socioeconómica derivada de la expansión de la COVID-19 surgen numerosas dudas sobre si la reactivación económica de 2021 se habrá traducido en un aumento de las emisiones. Este informe analiza la evolución de las emisiones en 2021.

f www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

www.bc3research.org

Personas que han participado en el estudio:

Eva Alonso-Epelde, Dirk-jan Van de Ven, Manuel Tomás.

Con comentarios y revisiones de Mikel González-Eguino, Jorge Moreno,
Alejandro Rodríguez-Zuñiga e Iñaki Arto.

Índice

1. Introducción	4
2. Metodología	4
3. Resultados	6
4. Conclusiones	11

Índice de figuras

Figura 1: Variación interanual de las emisiones de GEI, 1991-2021	6
Figura 2: Emisiones de GEI 1990-2021	6
Figura 3: Emisiones de GEI mensuales, 2019, 2020 y 2021	7
Figura 4: Evolución de las emisiones de GEI 2018, 2019, 2020 y 2021 por categorías	8
Figura 5: Variación de las emisiones de GEI 2019-2021 por categorías	9
Figura 6: Variación de las emisiones de GEI, 2020-2021	9
Figura 7: Variación en el consumo de carburantes, 2019-2021	10
Figura 8: Variación del Índice de Producción Industrial, 2019/2020-2021	11

Índice de tablas

Tabla 1: Método de estimación para cada uno de los componentes de emisiones	5
---	---

1. Introducción

La COVID-19 marcó el año 2020 con unos efectos dramáticos a nivel humano, sanitario y económico. Como respuesta a la crisis sanitaria, se aplicaron diversas medidas como el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad, que alteraron de forma sustancial la actividad de una gran parte de la población mundial. Esto se tradujo en una importante caída de la demanda energética a nivel global y, en consecuencia, en una reducción sin precedentes en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el caso de España, durante 2020 las emisiones disminuyeron un 13,6% con respecto al año anterior y un 6% con respecto a 1990¹.

A pesar de las mejoras en la situación epidemiológica, el año 2021 ha estado todavía fuertemente marcado por los efectos de la pandemia. La reducción en el número de contagios ha permitido la progresiva eliminación de gran parte de las restricciones, favoreciendo la recuperación de la actividad económica y la movilidad social, aunque todavía no se han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.

En este contexto, surge la cuestión de en qué medida la recuperación está afectando a la evolución de las emisiones de GEI de España durante 2021. Y, más en concreto, si las emisiones de GEI han logrado estabilizarse y seguir una tendencia descendente o si, por el contrario, han sufrido un efecto rebote. Este estudio pretende dar respuesta a estas cuestiones estimando de forma adelantada las emisiones de GEI de 2021.

2. Metodología

En España la publicación del avance del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero se lleva a cabo 7 u 8 meses después de finalizar el año en curso. Por tanto, conocer cuáles han sido las cifras de emisiones del país en 2021 no sería posible hasta aproximadamente julio de 2022.

Este estudio aborda dicha limitación proporcionando estimaciones adelantadas de las emisiones de GEI de España durante 2021. Para ello, se emplea una metodología desarrollada por el Basque Centre for Climate Change (BC3) y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática (OTEA)². Además de reducir la brecha temporal mencionada, la

¹ <https://otea.info/reports/OTEAEstudioEmisionesAdelantadas2020.pdf>

² En diciembre de 2020, el Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática (OTEA) publicó un [estudio](#) donde se analizaba la evolución de las emisiones de GEI en España en el año 2020 de forma adelantada. La metodología para la estimación de emisiones puede consultarse tanto en el apartado metodológico como en los Anexos de dicho estudio. Además, el estudio incluye un apartado que analiza la robustez de la metodología, que concluye que la metodología utilizada es robusta para la estimación de emisiones de GEI en energía e IPPU (Industrial Processes and Product Use). Este análisis también queda respaldado por la comparación de las

metodología permite generar estimaciones mensuales de las emisiones, empleando diferentes aproximaciones en función de la información disponible.

En la estimación de las emisiones de 2021, desde enero hasta agosto (carbón), octubre (petróleo, gas y IPPU) y mediados de diciembre (electricidad), se utilizan datos de consumo aparente de energía, producción y actividad industrial junto a otras fuentes de información.

Para los meses restantes, en los que no se dispone de esta información en el momento de elaboración del presente estudio, las emisiones se estiman en base a las tendencias de las emisiones de GEI observadas en 2021 y los últimos dos años (2019 y 2020). La última columna de la Tabla X explica para cada componente qué lógica se utiliza para extrapolar las emisiones de los meses en los que no se disponía de datos.

Tabla 1: Método de estimación para cada uno de los componentes de emisiones

Componente	Método de extrapolación para proyecciones
Emisiones derivadas de la generación eléctrica	Datos de REE hasta mediados de diciembre Extrapolar de mediados a finales de diciembre en función del consumo relativo y el mix en diciembre de 2020.
Emisiones derivadas del uso del petróleo (excluyendo la electricidad)	Datos de CORES, Eurostat y DATACOMEX hasta octubre Para GLPs, gasolinas, gasóleos y otros productos: promedio del nivel de consumo en junio-octubre relativo al consumo en los mismos meses de 2019, multiplicado por consumo en noviembre-diciembre en 2019. Para los querosenos y fuelóleos, se ha realizado una regresión para capturar la convergencia observada del consumo hacia niveles de 2019. Se asume una convergencia continua para noviembre y diciembre cerrando así la brecha con 2019.
Emisiones derivadas del uso del carbón (excluyendo la electricidad)	Datos de Eurostat y DATACOMEX hasta agosto Debido a la tendencia errática del consumo de carbón no eléctrico, que ha sido relativamente alto en 2021 en comparación con años anteriores, para cada mes se elige como referencia el máximo entre 2019 y 2020.
Emisiones derivadas del uso de gas natural (excluyendo la electricidad)	Datos de CORES, Eurostat y DATACOMEX hasta octubre Promedio del nivel de consumo en enero-octubre relativo al consumo en los mismos meses de 2019, multiplicado por consumo en noviembre-diciembre en 2019.
Emisiones fugitivas de la energía IPPU industria (mineral, química y metal)	Datos de CORES y Eurostat hasta octubre Relativamente constante en el tiempo sin grandes perturbaciones relacionadas con la pandemia, por lo que se ha utilizado el promedio entre los niveles de emisión en 2019 y 2020.
Otros IPPU, agricultura, residuos	Se aplicó el mismo nivel de emisión que el año anterior.

*Los datos sobre factores de emisión por combustible o actividad provienen de MITERD.

primeras estimaciones de las emisiones adelantadas de OTEA y las del avance del inventario del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para 2020, siendo las diferencias de -0,42% con respecto a las estimaciones de diciembre (metodología OTEA + proyecciones para los meses sin datos) y de 0,12% con respecto a las estimaciones de marzo (metodología OTEA).

3. Resultados

Según las estimaciones de OTEA, en 2021 las emisiones aumentarían en 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂-eq) respecto a 2020 y disminuirían en 32,6 MtCO₂-eq en comparación con 2019, situándose en las 282 MtCO₂-eq (con un rango de incertidumbre de ± 6,6 MtCO₂-eq) (Figura 2). Esto supondría un aumento de un 4% respecto a 2020 y una reducción del 10% respecto a 2019 (Figura 1)³.

Figura 1: Variación interanual de las emisiones de GEI, 1991-2021

A priori, estas cifras no sorprenden si se tiene en cuenta la histórica caída de las emisiones en 2020, principalmente provocada por la COVID-19. Aun así, las emisiones en 2021 continuarían por debajo de los niveles de 1990 por segundo año consecutivo (Figura 2). En concreto, las emisiones serían un 3% inferiores a las de 1990 y un 36% a las de 2005.

Figura 2: Emisiones de GEI 1990-2021

³ Estimaciones con un rango de incertidumbre del 3,25%

Las emisiones mensuales (Figura 3) también aumentarían con respecto a 2020 en todos los meses excepto en enero y febrero (meses en los que las medidas frente a la pandemia seguían siendo intensas) y agosto (mes en el que las emisiones disminuirían en un 2%). Asimismo, los meses de 2021 en los que se producirían mayores incrementos se corresponderían con los meses de 2020 en los que hubo mayores restricciones y, por lo tanto, más se redujeron las emisiones: abril, mayo y junio, con incrementos del 27%, 16% y 8% respectivamente.

Ahora bien, al ser 2020 un año muy singular en la serie histórica, es conveniente realizar una comparativa mensual de las emisiones de 2021 con las de 2019. En este caso, las reducciones de emisiones observadas serían notables en todos los meses, pero especialmente en enero y febrero, cuando las emisiones se redujeron en un 22% y 24% respectivamente. No obstante, es importante señalar que las mayores caídas de las emisiones durante los primeros meses del año estarían fuertemente determinadas por la pandemia, coincidiendo con los meses en los que las restricciones de movilidad (como los confinamientos perimetrales de muchas zonas) estaban aún vigentes.

Figura 3: Emisiones de GEI mensuales, 2019, 2020 y 2021

A raíz de estos resultados se puede observar (Figura 3) que a medida que la actividad vuelve a la normalidad las emisiones mensuales de 2021 cada vez se acercan más a las de 2019, lo que seguramente indique que el efecto rebote de las emisiones aún no ha terminado. Este aumento de las emisiones también puede observarse en la evolución de las emisiones mensuales por fuente desde 2016 (Figura 4).

Figura 4: Evolución de las emisiones de GEI 2018, 2019, 2020 y 2021 por categorías

Entre 2020 y 2021 las emisiones aumentarían de 272 MtCO₂-eq a 282 MtCO₂-eq, siendo las emisiones de la electricidad las únicas que mantendrían la tendencia descendente del año anterior (-2 MtCO₂-eq). Mientras, las emisiones del petróleo, el carbón y el gas (excluyendo electricidad) aumentarían en 10 MtCO₂-eq, 2 MtCO₂-eq y 4 MtCO₂-eq respectivamente (Figura 6).

Si se analiza la variación de 2019⁴ a 2021, el 93% de la reducción en las emisiones de GEI estaría asociada a la caída de las emisiones energéticas, que se reducirían un 12%. En concreto, el menor consumo de combustibles fósiles en la generación de electricidad permitiría reducir las emisiones en 18 MtCO₂-eq, el de derivados del petróleo (excluyendo electricidad) en 10 MtCO₂-eq y el de carbón (excluyendo electricidad) en 1 MtCO₂-eq (Figura 5). Por otro lado, las emisiones no energéticas de los procesos industriales (IPPU) se reducirían en 1 MtCO₂-eq, es decir, un 3% respecto a 2019.

⁴ El análisis por categorías se centra también en la variación 2019-2021 debido a la singularidad del año 2020 en la serie histórica de emisiones de GEI en España.

Figura 5: Variación de las emisiones de GEI 2019-2021 por categorías

Figura 6: Variación de las emisiones de GEI, 2020-2021

La reducción en las emisiones de la electricidad resulta notable para ambos años de referencia y se debe principalmente a la **menor utilización de combustibles fósiles en la generación** y a la **mayor penetración de las renovables en el sistema eléctrico**. De hecho, según los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE), hasta noviembre de 2021, la generación con energías renovables ha aumentado un 28% en comparación con 2019, donde destacan la energía solar fotovoltaica, el bombeo y la hidráulica con aumentos de 126%, 79% y 35% respectivamente, mientras que el carbón y el ciclo combinado se habían reducido en un 65% y 24% respectivamente.

El cambio en las emisiones de los derivados del petróleo estaría estrechamente relacionado con la reducción de la movilidad causada tanto por las restricciones aún vigentes en los primeros meses del año como por los cambios en los patrones de movilidad y consumo derivados de la situación epidemiológica (Figura 7). De hecho, según los datos de [CORES](#), el **consumo de carburantes para la automoción y el de queroseno para la aviación nacional e internacional disminuyeron un 6% y un 34% y 60% respectivamente hasta octubre de 2021** en comparación con los mismos meses de 2019.

Esta reducción en el consumo de derivados del petróleo se concentra principalmente en los meses en los que han estado vigente las restricciones a la movilidad. En concreto, el consumo de carburantes para automoción se ha reducido de enero a mayo, destacando enero y febrero con una reducción del consumo de gasolina del 24% y 20% y del gasóleo del 23% y 14% respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de que no se hayan recuperado los niveles de movilidad previos a la pandemia, a partir de junio el consumo de gasolina ya había comenzado a superar los niveles de 2019.

Figura 7: Variación en el consumo de carburantes, 2019-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CORES

Aún más intensa ha sido la reducción del consumo de queroseno para la aviación, con caídas del consumo durante todos los meses del año, llegando hasta el 80% en el mes de marzo. En este sentido cabe destacar el gran descenso del consumo de queroseno para la aviación internacional, que hace evidente un cambio en las pautas de consumo asociado tanto a los protocolos de entrada más estrictos a países extranjeros y al miedo al contagio fuera del territorio nacional como a una menor llegada de turistas de otros países. No obstante, a medida que avanza el año y la situación epidemiológica mejora, los consumos comienzan a acercarse a los niveles de 2019, especialmente los del queroseno para la aviación nacional.

La reducción de las emisiones de GEI con respecto a 2019 también estaría marcada por un menor consumo de gas y carbón ante la **mayor penetración de las renovables en el mix energético español** y por un **menor nivel de consumo energético**. En este sentido, los datos del INE sobre producción industrial muestran una aceleración de la actividad con respecto al año anterior que no ha llegado a alcanzar los niveles previos a la pandemia (Figura 8). Aun así, los datos de emisiones ya se están empezando a reflejar los primeros efectos de la recuperación económica.

Figura 8: Variación del Índice de Producción Industrial, 2019/2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

4. Conclusiones

Según las estimaciones de OTEA, las emisiones en 2021 aumentarían aproximadamente en un 4% respecto a 2020, hasta situarse en 282 MtCO₂-eq (con un rango de incertidumbre⁵ de 275 MtCO₂-eq a 288 MtCO₂-eq). Debido a que este año todavía ha estado fuertemente marcado por las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se produciría un importante descenso con respecto a las emisiones de 2019, en concreto del 10%⁶.

⁵ Este rango de incertidumbre se debe a la fecha de estimación (estimación realizada con datos hasta octubre de 2021) y se irá reduciendo a medida que se publiquen más datos.

⁶ Conviene recordar que, aunque en 2021 las emisiones no habrían alcanzado los niveles previos a la pandemia, las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera continúan aumentando a un ritmo preocupante. Según los últimos datos de [AEMET](#) (mayo 2021) el incremento anual de las concentraciones de CO₂ se ha acelerado durante los últimos años y en 2021 se ha batido un nuevo record situándose en 419,7 partes por millón (ppm). Esto se debe a que el CO₂ es un gas que puede mantenerse durante más de 100 años en la atmósfera, por lo que las concentraciones de CO₂ y el calentamiento de la atmósfera dependen del total de emisiones que se han ido acumulando durante décadas. En consecuencia, una reducción puntual en las emisiones no evita que las concentraciones de CO₂ en la atmósfera aumenten. De hecho, las emisiones de hoy seguirán calentando el planeta durante los próximos años.

La intensidad de emisiones por unidad de PIB continúa una senda descendente ya que el aumento de las emisiones estaría en 2021 por debajo del aumento del PIB esperado para este año, un 4,6% según las últimas estimaciones de FUNCAS (diciembre 2021).

No obstante, el rebote de las emisiones en 2021 debe interpretarse con cautela puesto que la actividad económica (ej. sector turístico) todavía está lejos de alcanzar los niveles de actividad previos a la pandemia y se estima que los niveles PIB anteriores a la pandemia se alcanzarán en 2022 o 2023. Por ello, **el efecto rebote fruto de la recuperación económica podría continuar todavía en el futuro.**

Asimismo, es importante destacar la incertidumbre que existe en lo que respecta a la evolución futura de las emisiones relativas a los mercados de la energía. La coyuntura actual de precios elevados en los mercados energéticos y, en particular, en el caso del gas podría, por ejemplo, aumentar la producción con carbón y elevar las emisiones del sector eléctrico. Del mismo modo, está por ver en qué medida la pandemia va a alterar de forma estructural los hábitos de movilidad y consumo, y qué implicaciones tendrá en las emisiones.

En todo caso, **las emisiones de 2021 están lejos de los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 que fija una reducción de las emisiones hasta la 220 MtCO₂-eq.** Por ello, es necesario seguir adoptando medidas para evitar un mayor efecto rebote y para seguir avanzando para reducir las emisiones de una manera más acelerada, planificada y sostenida en el tiempo. En este sentido, las inversiones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España son una oportunidad para avanzar en la consecución de dichos objetivos.